

УДК 342.9

ББК 67.401

ЗИНОВЬЕВА АННА ВИКТОРОВНА

студентка 4 курса Юридического факультета
им. М. М. Сперанского Института права и национальной
безопасности Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
e-mail: zinovievanya@yandex.ru

ANNA V. ZINOVIEVA

4th year student at the M. M. Speransky Faculty of Law,
Institute of Law and National Security
The Russian Presidential Academy
of National Economy and Public Administration
e-mail: zinovievanya@yandex.ru

Научный руководитель:**АГАМАГОМЕДОВА САНИЯТ АБДУЛГАНИЕВНА**

к.ю.н., доцент кафедры административного
и информационного права Института права
и национальной безопасности РАНХиГС

Research supervisor:**SANIYAT A. AGAMAGOMEDOVA**

Legal sciences Ph.D., associate professor of the Department
of Administrative and Information Law at the Institute
of Law and National Security of the Russian Academy
of National Economy and Public Administration

АМНИСТИЯ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ КАК МЕРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ УГРОЗ

AMNESTY ON CASES OF ADMINISTRATIVE OFFENCES AS A MEASURE OF STATE SUPPORT IN CONDITIONS OF EXTERNAL AND INTERNAL THREATS

Аннотация. Актуальность. В условиях внешних и внутренних угроз важное значение приобретает институт административной амнистии, позволяющий оптимизировать государственную регуляцию различных сфер общественной жизни, сделать ее более точечной и целенаправленной.

Основная цель. Комплексный анализ амнистии по делам об административных правонарушениях как меры государственной поддержки в условиях внешних и внутренних угроз.

Abstract. The relevance. Under conditions of external and internal threats the institute of administrative amnesty which allows optimize the state regulation of different areas of social life, to make it more point-oriented and targeted.

The main goal. Comprehensive analysis of amnesty on cases of administrative offenses as a measure of state support in conditions of external and internal threats.

Рассматриваемые проблемы. В статье уделено внимание современному правовому регулированию данного института, выявлению характерных признаков и оснований введения, а также даны предложения по совершенствованию практики административной амнистии в Российской Федерации в современных условиях.

Используемые методы. При подготовке статьи использовались как общенаучные (диалектический, анализ), так и специальные юридические методы (формально-юридический, историко-правовой).

Выводы. Рассмотрено правовое регулирование амнистии по делам об административных правонарушениях, выявлены характерные признаки данного правового института, приведены примеры оснований введения меры государственной поддержки, а также даны предложения по совершенствованию правового регулирования административной амнистии.

Ключевые слова: амнистия, административная амнистия, административная ответственность, коронавирусная инфекция, COVID-19, государственная поддержка.

The problems under consideration. In the article attention pays to the modern legal regulation of this institute, identifying the characteristic attributes and grounds for the introduction, and also gives suggestions on improving the practice of administrative amnesty in the Russian Federation in modern conditions.

The methods used. In the preparation of the article, both general scientific (dialectical, analysis) and special legal methods (formal-legal, historical-legal) were used.

Conclusions. The legal regulation of amnesty in cases of administrative offenses was considered, the characteristic features of this legal institution were identified, examples of the grounds for introducing a state support measure were given, and proposals for improving the legal regulation of administrative amnesty were given.

Keywords: amnesty, administrative amnesty, administrative responsibility, coronavirus infection, COVID-19, state support.

ВВЕДЕНИЕ

Сложившаяся в современной российской экономике ситуация, обусловленная последствиями пандемии Covid-19, а также обострением проблем внутреннего и внешнего характера в условиях усиления санкционного давления на Россию со стороны «недружественных» государств, так или иначе требует принятия новых управленческих решений со стороны органов государственной власти, поскольку на данный момент именно государство обладает реальными рычагами воздействия на важнейшие экономические процессы [1]. Одной из таких мер государственной политики в условиях внешних и внутренних угроз выступает административная амнистия, приобретающая все большее значение на сегодняшний день в рамках существующих в национальном законода-

тельстве оснований, исключающих производство по делу об административном правонарушении.

Важно отметить, что в законодательстве закреплена амнистия как универсальная категория, в то время как термин «административная амнистия» в настоящее время не находит отражение в законе. В связи с этим в статье использовано понятие административной амнистии в смысле амнистии, применяемой в административном законодательстве.

Вопросы рассматриваемого института достаточно популярны в научной литературе. Так, в статье В. В. Гриценко выявлен комплексный характер амнистии и обоснована целесообразность её применения в качестве правового института административного права [2]. Вариативность амнистии подчеркнута также и в работах Баранниковой И. Г. [3], Дзидзоева Р. М. [4],

полагающих, что наряду с рассмотрением данной категории в сфере уголовной ответственности имеет место и административная амнистия. История возникновения и развития данной категории, предложения по закреплению основных положений административной амнистии в новом Кодексе РФ об административных правонарушениях обозначены в работе Федотова М. А [5].

Аспекты реализации данного института в условиях пандемии коронавирусной инфекции требуют детального изучения, чему посвящена работа Трифоновой (Казарян) К. В. [6], в которой проведен анализ разнообразной судебной практики в сфере применения миграционной амнистии при совершении административных правонарушений.

Актуализация применения административной амнистии призвана обеспечить динамизм и оперативность государственного регулирования в определенных сферах, требующих поддержки в условиях усиления внешних и внутренних угроз. Своевременное реагирование органов государственной власти на сменяющиеся условия внешнеполитической ситуации и внутренних факторов социально-экономического развития становится важной мерой поддержки государством как населения страны в целом, так и отдельных социальных слоев в определенные хронологические периоды.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью исследования является комплексный анализ амнистии по делам об административных правонарушениях как меры государственной поддержки в условиях внешних и внутренних угроз. Методологическая основа исследования, обусловленная целью, включает в себя как общенаучные, так и частнонаучные методы познания. Так, диалектический метод, анализ позволили оценить предмет исследования во взаимосвязи с нормами административного

права. Также среди иных методов следует отметить формально-юридический метод, примененный в ходе изучения большого количества нормативных правовых актов, регламентирующих амнистию по делам об административных правонарушениях. К числу частнонаучных методов познания, широко применявшихся в исследовании, следует отнести историко-правовой метод, использовавшийся при изучении конкретного исторического материала и выявлении тенденций развития рассматриваемого правового института.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Институт амнистии нашел свое закрепление на конституционном уровне. П. «о» ст. 71 Конституции РФ относит амнистию к ведению Российской Федерации, а п. «ж» ст. 103 основного закона страны предусматривает объявление амнистии Государственной Думой Федерального Собрания РФ¹. При всем этом, невзирая на точку зрения о том, что амнистия служит конституционно-правовым институтом, которой придерживаются И. Г. Баранникова [3], Р. М. Дзидзоев [4], важно подчеркнуть, что на конституционном уровне не раскрыта правовая природа амнистий и не выделены разновидности, а также их характерные черты [2]. Некоторые авторы полагают, что правовая природа института амнистии не позволяет говорить об исключительной принадлежности к сфере конституционного законодательства, поскольку она имеет комплексный характер [7]. На основании приведенных доводов необходимо учитывать наличие уголовной, налоговой, административной и иных видов амнистии. Возможность интересующей нас амнистии прямо предусмотрена Кодексом

¹ Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации: гос. система правовой информации (ГСПИ) <https://pravo.gov.ru> (опубликовано 06.10.2022).

об административных правонарушениях Российской Федерации (далее — КоАП РФ), а именно пп.4 п.1 ст.24.5, которая гласит, что издание акта амнистии служит обстоятельством, при наличии которого производство по делу об административном правонарушении подлежит прекращению при условии, что такой акт устраняет применение административного наказания². Несмотря на упоминание в кодексе, следует подчеркнуть, что на законодательном уровне так и не раскрыто понятие амнистии и её сущность, что вызывает ряд споров среди ученых-административистов.

При рассмотрении смысла определенного правового понятия принято обращаться к историческому анализу законодательства для выявления характерных черт и тенденций развития института. История становления рассматриваемой правовой категории уходит вглубь веков, в связи с чем следует согласиться с мнением М. А. Федотова, утверждающего, что институт амнистии известен человечеству издревле, и он не является специфичным для какой-либо отдельной страны [5]. В большинстве своём амнистии применялись с целью корректировки большого количества выносимых судебных приговоров, противоречащих современным реалиям, а также в виде меры снижения уровня репрессий. В качестве примера стоит привести издание актов административной амнистии в Советском Союзе в ознаменование революционных праздников: в частности, в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 01.11.1957 г. отмечалось, что от отбывания ареста, уплаты штрафа и других мер взыскания освобождались граждане, наказанные в административном порядке в целях облегчения их участи и призывов к устранению нанесенного ими вреда советскому обще-

ству³. Этот и иные акты советской власти позволяют сделать вывод о том, что постановления об амнистии служили неотъемлемой частью внутренней политики в рамках следования государственной идеологии.

Согласно Толковому словарю С. И. Ожегова под амнистией следует понимать частичное или полное освобождение от судебного наказания определенной категории лиц, производимое верховной властью⁴. Конституционный Суд Российской Федерации в одном из определений указал на то, что содержание амнистии рассматривается как проявление великодушия государства по отношению к гражданам, преступившим закон⁵. Действительно, на данный момент необходимо говорить о том, что объявление амнистии являет собой акт государственной акции гуманизма в отношении совершивших правонарушения лиц. Как отмечает Е. В. Щербакова, применение законодателем данного рычага способствует увеличению возможностей амнистии как комплексного правового института и гуманизации власти [8].

Несмотря на существенное публично-правовое значение амнистии, нельзя говорить о широком применении данного средства воздействия на общественные процессы. Так, ее активное применение началось лишь в минувшем десятилетии, что отмечал и Д. Н. Бахрах, говоря в 2010 году о давнем применении последней ам-

² Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // «Собрание законодательства РФ». — 07.01.2002. — № 1 (часть I). — Ст. 1.

³ Указ Президиума ВС СССР от 01.11.1957 «Об амнистии в ознаменование 40-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции» // Ведомости ВС СССР. — 1957. — № 24. — Ст. 589.

⁴ Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://slovarozhegova.ru/> (дата обращения: 06.10.2022).

⁵ Определение Конституционного Суда РФ от 24 марта 2015 г. № 704-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Прошутинского Андрея Вячеславовича на нарушение его конституционных прав пунктом 5 Постановления Государственной Думы от 2 июля 2013 года № 2559-6 ГД «Об объявлении амнистии» [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://legalacts.ru/> (дата обращения: 06.10.2022).

ности, приуроченном к 50-летию Октябрьской революции, и высказывая пожелание депутатам Государственной думы при подготовке очередной амнистии не забывать о включении норм об амнистиях по делам об административных правонарушениях [9]. Мощным толчком к развитию потенциала указанной правовой категории послужили изменения экономической ситуации в свете пандемии коронавирусной инфекции, а также иных внутри- и внешнеполитических угроз. Ярким примером может послужить применение института миграционной амнистии в отношении трудовых мигрантов, чье положение резко ухудшилось в рамках эпидемиологической ситуации, когда были введены ограничительные меры относительно свободного перемещения через государственную границу, условий и сроков пребывания, постановки на миграционный учет для уже присутствующих на территории России иностранцев и апатридов [6]. Трудности вызвал подсчет точной численности мигрантов на территории государства, они были связаны с отсутствием статистической базы. Эффективным средством в решении острой миграционной проблемы послужило издание Указа Президента РФ от 23.09.2020 г. № 580⁶, в результате чего сроки временного пребывания, проживания иностранных граждан в России в связи с пандемией были продлены по 15 июня 2021 г. Тем самым, оказавшись в тяжелом финансовом положении по объективным причинам, мигранты получили возможность легального пребывания в России в течение определенного времени, что явилось отражением мер их поддержки

со стороны российского государства. Однако, несмотря на указанные преимущества разрешения ситуации, остался ряд нерешенных проблем, так как в принятых нормативных актах не был четко регламентирован механизм легализации пребывания в Российской Федерации, отсутствовал перечень уполномоченных субъектов, кто ответственен за реализацию так называемой «миграционной амнистии» (в Федеральном законе № 115-ФЗ от 25.07.2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» отсутствует такая конструкция), что свидетельствует о недостаточной развитости понятия административной амнистии и требований к ее правовой формализации.

Довольно актуальным в период пандемии стал вопрос о назначении штрафов, постановления о назначении которых были вынесены в связи с возбуждением и рассмотрением дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 3.18.1 КоАП г. Москвы. Указанная статья предусматривает наложение административного штрафа в связи с нарушением требований нормативных правовых актов города Москвы, нацеленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы. Невыполнение правил поведения в условиях режима повышенной готовности влекло за собой административную ответственность, а наиболее популярным правонарушением было совершение указанного деяния с использованием транспортного средства, когда лиц, не использующих средства индивидуальной защиты, привлекали к ответственности уполномоченные должностные лица в метро и иных видах транспорта. Так, только за несколько месяцев в 2020 году было оформлено более 95 тысяч постановлений за отсутствие у пассажиров масок и перчаток на общую сумму более 470 миллионов рублей, что подтверждает

⁶ Указ Президента РФ от 23.09.2020 № 580 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» // «Собрание законодательства РФ». – 28.09.2020. – № 39. – Ст. 6020.

ет масштабность возникшей ситуации⁷. В 2022 году с понижением заболеваемости и падением реальных доходов граждан мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение о введении «ковидной амнистии», предусматривающей возможность компенсировать до 31 декабря 2022 года административные штрафы, назначенные за несоблюдение требований, нацеленных на обеспечение режима повышенной готовности в Москве в условиях коронавируса. Такого рода компенсация была установлена для штрафов, постановления о назначении которых были вынесены в связи с возбуждением и (или) рассмотрением органами исполнительной власти г. Москвы, государственными казенными учреждениями г. Москвы дел о правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ и ст. 3.18.1 КоАП г. Москвы. Также был установлен перечень лиц, чье заявление о компенсации подлежит отклонению⁸. В приведенном примере интересным предстает факт того, что законодателем более подробно регламентированы случаи отказа в предоставлении компенсации, ее правила и условия, а также формы заявлений⁹, однако недостатки правовой регламента-

ции административной амнистии все же обладают выраженным характером, в частности, компенсация штрафа за отсутствие маски не будет предоставлена лицу, протокол в отношении которого был, например, составлен в метрополитене полицией.

В связи с выявленной противоречивостью административных амнистий вполне возможным предстает вопрос: каким образом акты об амнистии толкует судебная практика? Данная тема неоднократно являлась предметом рассмотрения в Конституционном Суде Российской Федерации. Позиция суда такова, что при объявлении амнистии в качестве акта милости суд исходит из веры в добро и справедливость, а также из социальной обусловленности подобного гуманистического жеста в демократическом правовом государстве. При осуществлении вверенного полномочия по объявлению амнистии Государственная Дума не вправе нарушать конституционно обусловленные границы предоставленного ей широкого усмотрения¹⁰.

Переходя к конкретной разновидности данного института — административной амнистии, следует привести особое мнение судьи Конституционного Суда РФ Ю. Д. Рудкина к определению Конституционного Суда РФ от 4 июня 2013 г. № 900-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Т. А. Чирковой на нарушение ее конституционных прав положениями части 1 статьи 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», в котором подчеркивается, что

⁷ Почти 100 тыс. пассажиров оштрафовали в транспорте Москвы за отсутствие масок и перчаток [Электронный ресурс] // URL: <https://tass.ru/moskva/9700357> (дата обращения: 09.10.2022)

⁸ Постановление Правительства Москвы от 24.05.2022 № 921-ПП «О дополнительных мерах поддержки отдельных категорий граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в условиях санкций» [Электронный ресурс] // Режим доступа: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы <http://www.mos.ru> (дата обращения: 06.10.2022).

⁹ Приказ Главконтроля г. Москвы, ДТиУ г. Москвы, Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы, Госинспекции по недвижимости г. Москвы и Мосгосстройнадзора от 26.05.2022 № 30/22/61-02-212/22/ПР-95/22/210 «Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер поддержки отдельным категориям граждан, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в условиях санкций» [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://www.mos.ru/> (дата обращения: 06.10.2022).

¹⁰ Постановление Конституционного Суда РФ от 05.07.2001 № 11-П «По делу о проверке конституционности Постановления Государственной Думы от 28 июня 2000 года № 492-III ГД «О внесении изменения в Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» в связи с запросом Советского районного суда города Челябинска и жалобами ряда граждан» // «Собрание законодательства РФ». — 16.07.2001. — № 29. — Ст. 3059.

КоАП РФ закрепляет несколько оснований, позволяющих прекратить производство по делу об административном правонарушении без рассмотрения дела по существу. К таким основаниям относятся в том числе и издание акта амнистии, отмена закона, установившего административную ответственность, истечение сроков давности привлечения к административной ответственности (п. 4–6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ). Как утверждает Ю. Д. Рудкин, в силу презумпции невиновности лицо, в отношении которого дело об административном правонарушении прекращено по перечисленным ранее основаниям, считается невиновным, т.е. «государство, отказываясь от преследования его за административное правонарушение, не ставит более под сомнение его статус в качестве невиновного и, более того, признает, что не имеет оснований для опровержения его невиновности»¹¹.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В современных условиях, когда в отношении России происходит усиление санкционного давления со стороны «недружественных» стран, применение института административной амнистии как меры государственной поддержки населения становится особенно актуальным. Ученые отмечают, что на роль государства в регуляции экономики влияют международное разделение труда, усиление специализации экономического производства, процессы экономической интеграции государств, санкционный режим в международной торговле и иные факторы «внешнего» свойства [10]. В условиях ужесточения санкций

публичная власть поддерживает не только бизнес, но и рядовых граждан, экономическое положение которых ухудшается в контексте санкционного давления. И значимым механизмом такой помощи выступает институт административной амнистии, который в условиях складывающейся в РФ неблагоприятной социально-экономической ситуации призван оказать со стороны государства поддержку жителям РФ, совершившим административные правонарушения в области дорожного движения, не представляющие существенной общественной опасности, включая сохранение их денежных средств (избавление от дополнительных финансовых обременений, связанных с расходами по уплате административных штрафов)¹². Несмотря на то, что предлагаемая амнистия коснется лишь области дорожного движения, она позволит в итоге в определенной степени смягчить последствия санкционного кризиса для значительной части населения страны.

Проанализировав реализацию данной меры на практике, следует отметить комплексный характер данного института, подлежащего рассмотрению в нескольких сферах: политической, экономической, правовой, морально-нравственной. В связи с высокой степенью важности данного экономико-правового инструмента государства нельзя не согласиться с выводами Конституционного Суда РФ о том, что формулировка условий амнистии не может

¹¹ Определение Конституционного Суда РФ от 04.06.2013 № 900-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Чирковой Тамары Александровны на нарушение ее конституционных прав положениями части 1 статьи 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // Документ опубликован не был. СПС КонсультантПлюс.

¹² Пояснительная записка к проекту постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации № 113756-8 «Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения». (внесен депутатами Государственной Думы ФС РФ Я. Е. Ниловым, Д. А. Свищевым, А. Н. Диденко, К. М. Панеш, С. Д. Леоновым, Ю. А. Напсо, И. М. Мусатовым, Б. А. Чернышовым, В. С. Селезевым, И. К. Сухаревым, В. А. Кошелевым, А. Н. Свистуновым, сенаторами РФ Е. В. Афанасьевой, И. Н. Абрамовым). Система обеспечения законодательной деятельности [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/113756-8> (дата обращения: 09.09.2022).

быть построена так, чтобы ими допускалось произвольное ее применение. При проведении амнистии на государственные органы возлагается определенная степень ответственности, которая диктует необходимость учитывать и обеспечивать интересы лиц, подлежащих амнистии, поскольку иначе могут быть поставлены под угрозу интересы стабильного правового порядка и осуществления прав граждан в демократическом обществе. Приведенные суждения в очередной раз доказывают необходимость тщательной правовой регламентации и системного исследования правовой природы административной амнистии. Более того, во избежание дискуссий о пределах амнистии и ее сущностных чертах необходимо закрепить понятие на законодательном уровне и обеспечить ее надежное нормативно-правовое обеспечение, которое содержало бы

в себе четкие единообразные требования административной амнистии, учитывающие специфику ее применения в Российской Федерации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В завершение вышесказанного важно отметить, что введение административной амнистии является собой вид управленческой деятельности органов государственной власти, своевременно отвечающей на вызовы современности и сдерживающей урон вследствие внутренних и внешних угроз Российской Федерации. Реализация в полной мере потенциала административной амнистии не может быть обеспечена должным образом, если это не будет иметь правовое закрепление в соответствии с принципами правового государства.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Князев Ю. К. Между рынком и государственным регулированием // Общество и экономика. — 2014. — № 9. — С. 54–65. EDN TNICVB.
2. Гриценко В. В. Административная амнистия: проблемы правоприменения // Вестник Воронежского государственного университета. — Серия: Право. — 2015. — № 4 (23). — С. 90–99. EDN VVSLDP.
3. Баранникова И. Г. Амнистия как институт конституционного права // Общество и право. — 2009. — № 4 (26). — С. 71–73. EDN ONICDT.
4. Дзидзоев Р. М. Амнистия как конституционно-правовое явление // Конституционное и муниципальное право. — 2014. — № 5. — С. 41–44. EDN SDBREL.
5. Федотов М. А. Административная амнистия: правовая природа, история, перспективы // Труды по интеллектуальной собственности. — 2020. — Т. 35, № 1–2. — С. 18–48. EDN VNCHDP.
6. Трифонова (Казарян) К. В. Институт миграционной амнистии как один из механизмов регулирования миграционной деятельности в условиях пандемии коронавируса // Российский судья. — 2021. — № 12. — С. 36–40. DOI 10.18572/1812-3791-2021-12-36-40. EDN DBTSCL.
7. Скуратов Ю. И. Государственная политика в сфере амнистии и помилования в Российской Федерации: тенденции и противоречия / Ю.И. Скуратов, С.Н. Чурилов, Н.С. Грудинин // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. — 2015. — Т. 9, № 1. — С. 20–27. DOI: 10.17150/1996-7756.2015.9(1).20-27.
8. Щербакова Е. В. Проблемы реализации института амнистии при освобождении граждан РФ от административной ответственности // Реформы и власть: особенности и функционирование гражданского общества: межвузовский научный сборник. — Воронеж, 2010. — Выпуск 5. — С. 161–165.

9. Бахрах Д. Н. Юридическая ответственность по административному праву // Административное право и процесс. — 2010. — № 1. — С. 2–5.
10. Агамагомедова С. А. Административно-правовое регулирование экономики: эволюция подходов и современные тенденции // Вестник Воронежского государственного университета. — Серия: Право. — 2022. — № 1. — С. 63–73. DOI: <https://doi.org/10.17308/vsu.proc.law.2022.1/9027>.

REFERENCES

1. Knyazev Yu. K. Mezhdru rynkom i gosudarstvennym regulirovaniem [Between market and state regulation]. *Obshchestvo i ekonomika*, No. 9, 2014, pp. 54–65. EDN TNICVB. (In Russian).
2. Gritsenko V. V. Administrativnaya amnistiya: problemy pravoprimereniya [Administrative amnesty: enforcement problems]. *Proceedings of Voronezh State University. Series: Law*, No. 4 (23), 2015, pp. 90–99. EDN VVSLDP. (In Russian).
3. Barannikova I. G. Amnistiya kak institut konstitutsionnogo prava [Amnesty as an institution of constitutional law]. *Obshchestvo i pravo*, No. 4 (26), 2009, pp. 71–73. EDN ONICDT. (In Russian).
4. Dzidzoev R. M. Amnistiya kak konstitutsionno-pravovoe yavlenie [Amnesty as the constitutional-legal phenomenon]. *Konstitutsionnoe i munitsipal'noe pravo*, 2014, No. 5, pp. 41–44. EDN SDBREL. (In Russian).
5. Fedotov A. M. Administrativnaya amnistiya: pravovaya priroda, istoriya, perspektivy [Administrative amnesty: legal nature, history, perspectives]. *Trudy po intellektual'noi sobstvennosti*, 2020, Vol. 35, No. 1–2, pp. 18–48. EDN VNCHDP. (In Russian).
6. Trifonova (Kazaryan) K. V. Institut migratsionnoi amnistii kak odin iz mekhanizmov regulirovaniya migratsionnoi deyatelnosti v usloviyakh pandemii koronavirusa [The Migration Amnesty Institution as One of Migration Regulation Mechanisms in the Conditions of the Coronavirus Pandemic]. *Rossiiskii sud'ya*, 2021, No. 12, pp. 36–40. DOI 10.18572/1812-3791-2021-12-36-40. EDN DBTSCL. (In Russian).
7. Skuratov Yu. I., Churilov S. N., Grudin N. S. Gosudarstvennaya politika v sfere amnistii i pomilovaniya v Rossiiskoi Federatsii: tendentsii i protivorechiya [State policy in the sphere of amnesty and pardon in the Russian Federation: tendencies and contradictions]. *Criminology Journal of Baikal National University of Economics and Law*, 2015, vol. 9, No. 1, pp. 20–27. DOI: 10.17150/1996-7756.2015.9(1).20-27. (In Russian).
8. Shcherbakova E. V. Problemy realizatsii instituta amnistii pri osvobozhdenii grazhdan RF ot administrativnoi otvetstvennosti [Problems of realisation of the institute of amnesty when releasing citizens of the Russian Federation from administrative responsibility]. *Reformy i vlast': osobennosti i funktsionirovanie grazhdanskogo obshchestva: mezhvuzovskii nauchnyi sbornik*, Voronezh, 2010, Vol. 5, pp. 161–165. (In Russian).
9. Bakhrakh D. N. Yuridicheskaya otvetstvennost' po administrativnomu pravu [Legal Responsibility under Administrative Law]. *Administrativnoe pravo i protsess*, 2010, No. 1, pp. 2–5. (In Russian).
10. Agamagomedova S. A. Administrativno-pravovoe regulirovanie ekonomiki: evolyutsiya podkhodov i sovremennye tendentsii [Administrative and legal regulation of the economy: evolution of approaches and current trends]. *Proceedings of Voronezh State University. Series: Law*, 2022, No 1 (48), P. 64–73. DOI: <https://doi.org/10.17308/vsu.proc.law.2022.1/9027>. (In Russian).

Статья поступила в редакцию 15.11.2023; одобрена после рецензирования 06.12.2023; принята к публикации 20.12.2023

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 15.11.2023; approved after reviewing 06.12.2023; accepted for publication 20.12.2023

The author read and approved the final version of the manuscript.